

EUROPEAN AGENCY
for Special Needs and Inclusive Education

www.european-agency.org

KAS MES ESAME?¹

Mūsų tikslas – padėti šalims narėms gerinti savo įtraukiojo ugdymo politiką ir praktiką visų besimokančiųjų labui. Visos mūsų pastangos atitinka ir tiesiogiai remia tarptautinės ir Europos Sąjungos politikos iniciatyvas švietimo, teisingumo, lygių galimybių ir teisių visiems besimokantiejiems srityse.

Mes esame nepriklausoma organizacija, kuri veikia kaip mūsų 31 šalių narių bendradarbiavimo platforma². Mūsų veiklos tikslas – įdiegti geresnes įtraukiojo ugdymo sistemas, be to, esame vienintelė Europos institucija, išlaikoma jos šalių narių šiam konkrečiam tikslui įgyvendinti. 1996 m. įkurtą Agentūrą bendrai finansuoja mūsų šalių narių švietimo ministerijos bei Europos Komisija ir remia Europos Parlamentas.

¹ European Agency for Special Needs and Inclusive Education / Europos specialiojo ir inkluzinio ugdymo plėtros agentūra

² Airija, Austrija, Belgija (flamandų ir prancūzakalbių bendruomenės), Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Islandija, Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė (Anglija, Šiaurės Airija, Škotija ir Velsas), Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Norvegija, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Šveicarija, Vengrija ir Vokietija.

KAS MŪSŲ DĖMESIO CENTRE?

ĮRODYMAIS PAGRĮSTA INFORMACIJA

Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijoje (2006 m.), įvairiose ES direktyvose ir komunikatuose aiškiai pabrėžiama, kad šalys nebeturėtų diskutuoti, *kas* yra įtraukusis ugdymas arba *kodėl* jos turėtų jį diegti. Dabar reikalingos gairės, *kaip* įgyvendinti įtraukiojo ugdymo programą mokytojo, klasės, mokyklos, regiono, savivaldybės ir nacionalinės politikos lygmeniu. Mes teikiame šalims **įrodymais pagrįstą informaciją** bei rekomendacijas, kaip praktiškai įgyvendinti pagrindines politikos priemones.

Daugiausia dėmesio skiriame įtraukiojo ugdymo sričiai, kurią apibrėžiame labai plačiai, – nagrinėjame su besimokančiųjų skirtybėmis ir ugdymosi poreikių įvairove bei **žmogaus teisių ir ugdymosi kokybės užtikrinimu** visose švietimo sistemos grandyse susijusius klausimus.

KELIŲ SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ POŽIŪRIS

Naudodamiesi mūsų šalių tinklu ir projektuose dalyvaujančių ekspertų pagalba, sujungiame **politikos, praktikos ir mokslinių tyrimų** aspektus. Šis unikalus derinys leidžia nustatyti šių trijų aspektų sąsajas ir parengti išsamias rekomendacijas dėl politikos ir praktikos, kuriose būtų atsižvelgta į visus aspektus.

KOLEKTYVINIS BALSAS

Bendradarbiaudami su savo šalimis narėmis užtikriname, kad **atskirų šalių žinios ir ištekliai** taptų **nuosekliais, suderintais argumentais**. Jie yra pakankamai svarbūs, kad būtų girdimi kaip kolektyvinis balsas, sprendžiant svarbiausius klausimus Europos ir tarptautiniu lygmenimis. Šiuo metu 31 šalių narių pozicija dėl įtraukiojo ugdymo sistemų vienoda, tai ir apibrėžia mūsų viziją. Šis didelis pasiekimas parodo, kad, nors šalys skirtingai vertina inkluziją, jos vadovaujasi bendra kokybiško įtraukiojo ugdymo visiems besimokantiesiems vizija.

Visose Agentūros šalyse narėse svarbiausia įtraukiojo ugdymo sistemų vizija yra užtikrinti, kad visų amžiaus grupių besimokantiesiems, jų draugams bei bendraamžiams jų bendruomenėje būtų suteiktos prasmingos, labai kokybiško švietimo galimybės.

TARPUSAVIO MOKYMOŠI PLATFORMA

Agentūra pristato **tarpusavio mokymosi** platformą, skirtą šalims narėms ir jų atstovams bei ekspertams. Dalyvavimas Agentūros veikloje, pavyzdžiui, lankantis projektą įgyvendinančiose šalyse, skatina tarpusavio mokymąsi. Naudos gauna tiek dalyviai iš priimančiųjų šalių, tiek ir besilankantys dalyviai, nes tarpusavio mokymasis palengvina **savo veiklos vertinimą ir keitimąsi patirtimi**. Tai projekto dalyviams padeda formuoti ir įgyvendinti ilgalaikę politiką.

KAIP MES DIRBAME?

Mūsų darbas iš esmės yra susijęs su siekiu gerinti visų besimokančiųjų pasiekimus visais įtraukiojo mokymosi visą gyvenimą lygmenimis. Tai turi būti daroma prasmingai siekiant pagerinti besimokančiųjų gyvenimo perspektyvas, taip pat jų galimybes aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime.

Siekdami įgyvendinti šį tikslą, vykdomė įvairią veiklą.

PROJEKTAI

Renkame duomenims, analizuojame informaciją ir šalims narėms teikiame politikos ir praktikos rekomendacijas bei gaires. Informaciją skleidžiame atsižvelgdami į išskirtas prioritetines temas ir vykdydami projektus.

Visų teminių projektų dėmesio centre – problemos, kurios rūpi visiems specialiojo ir įtraukiojo ugdymo politikos formuotojams. Per daugelį metų išnagrinėjome daugybę įvairių temų, įskaitant ankstyvosios intervencijos vaikystėje, pedagoginio išsilavinimo, finansavimo politikos, vertinimo, profesinio mokymo ir švietimo, IKT ir informacijos prieinamumo bei visų besimokančiųjų pasiekimų didinimo temas.

Ateities projektuose daugiausia dėmesio bus skiriama įtraukiojo ugdymo politikai, kuria siekiama užkirsti kelią nesugebėjimui mokytis mokykloje, taip pat politikai, padedančiai mokyklų vadovams įgyvendinti įtraukiojo ugdymo programas, mokytojų rengimui efektyviai įtraukti visus besimokančiuosius ir įtraukiojo ugdymo padariniams užtikrinant ilgalaikę socialinę įtrauktį nagrinėjimui.

ŠALIŲ POLITIKOS PERŽIŪROS

Pagal mūsų šalių politikos peržiūros ir analizės (CPRA) programą renkama naujos formos individualizuota informacija apie šalis. Taip šalims pateikiamos įžvalgos apie jų dabartines įtraukiojo ugdymo politikos programas. Be to, joje kiekvienai šaliai pateikiamos konkrečios rekomendacijos dėl prioritetų, kuriems reikėtų skirti dėmesį.

IŠORINIS KONSULTAVIMAS

Bendradarbiaujame su pavienėmis šalimis pagal dvišalius susitarimus, atlikdami jų įtraukiojo ugdymo sistemų išorinį auditą. Atliekant auditą esami prioritetai vertinami pagal atitinkamos šalies nustatytas normas. Išorinio audito metodas padeda gauti informacijos, reikalingos vertinant savo veiklą įvairiais sistemos lygmenimis, ir nustatyti šalies sistemos tobulinimo ateityje sritis.

Taip pat konsultuojame tarptautines organizacijas, tiriančias įtraukiojo ugdymo politikos klausimus, kuriais mes taip pat domimės.

INFORMACIJOS SKLAIDA

Mūsų veiklos rezultatai ir išvados plačiai skleidžiami per Europos šalių narių tinklą ir už jo ribų. Visą informaciją galima rasti Agentūros interneto svetainėje, iš kurios galima laisvai parsisiųsti projektų rezultatus, pvz., ataskaitas, literatūros apžvalgas, informacines skrajutes ir politikos santraukas. Informacija apie svarbiausius projektų rezultatus prieinama visomis 25 oficialiomis Agentūros kalbomis.

Mūsų svetainėje pateikiama daug informacijos apie kiekvieną šalį narę. Ji apima nacionalines šalių teisinių sistemų apžvalgas, duomenis apie finansavimą, specialųjį ugdymą, mokytojų kvalifikacijos tobulinimą, duomenis, kokybės rodiklius bei šalies naujienas.

KONFERENCIJOS, SEMINARAI IR POLITINIAI RENGINIAI

Organizuojame konferencijas, seminarus, apskritojo stalo diskusijas, temines sesijas bei kitus renginius ir juose dalyvaujame. Tokie renginiai suteikia galimybę padidinti įvairių suinteresuotųjų šalių sąmoningumą, mokytis vieniems iš kitų, dalytis informacija apie prioritetines sritis ir palengvinti dalyvių bendradarbiavimą tinkluose.

EUROPOS IR TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS

Svarbus mūsų darbo aspektas – bendradarbiavimas su Europos institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, pavyzdžiui, UNESCO ir jos agentūromis (Tarptautiniu švietimo biuru, Informacinių ugdymo technologijų institutu), EBPO, Eurostatu, „Eurydice“, CEDEFOP, Pasaulio banku.

Kelios organizacijos siekia panašių tikslų, vadovaujasi tomis pačiomis vertybėmis. Bendradarbiaudami su jomis dalyvaujame bendruose projektuose ir taip išvengiame veiklų dubliavimosi bei skatiname visuomenes tapti labiau inkluzinėmis.

SUSISIEKITE SU MUMIS

Jei norite pasitarti dėl įtraukiojo ugdymo jūsų šalyje, susisiekite su asmeniu, atstovaujančiu jūsų šaliai Agentūroje. Kontaktinius duomenis rasite Agentūros interneto svetainės skyriuje („Country information“):

www.european-agency.org/country-information

Besidomintys Agentūra ir jos veikla turėtų kreiptis į

Agentūros sekretoriatą:

secretariat@european-agency.org

arba į būstinę Briuselyje:

brussels.office@european-agency.org